

AFV ETISH INSTITUTINING HUQUQIY VA IJTIMOY-AXLOQIY AHAMIYATI

Tursunova Nargiza Axtamovna

Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi sudyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737465>

Yangi O'zbekistonda inson huquqlari, erkinliklari va sha'nini ta'minlash, shaxs manfaatlarini qonun ustuvorligi asosida himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur jarayonda insonparvarlik prinsipi huquqiy islohotlar va qonun ijodkorligi faoliyatining yetakchi g'oyasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu prinsip har bir qonun normasi va davlat boshqaruvi qarorlarida, xususan, jinoiy jazolarni qo'llash va ijro etish sohasida yaqqol aks etmoqda. Jazoning muqarrarligi bilan birga uning adolatli, insonparvar va qayta ijtimoiylashtirishga qaratilgan mexanizm sifatida tatbiq etilishi yangi huquqiy maktabning muhim xususiyati hisoblanadi.

Afv etish instituti – jinoyat huquqi tizimida shaxsga nisbatan qo'llangan jazoni yengillashtirish yoki bekor qilish orqali insonparvarlik tamoyilini hayotga tatbiq etuvchi samarali huquqiy vositadir. Afv orqali davlat muayyan shaxsning o'z qilmishi uchun chin ko'ngildan pushaymon ekani, tuzalish yo'liga o'tgani, jamiyatga qaytishi mumkinligini inobatga olib, unga ikkinchi imkoniyat yaratadi. Shu jihatdan, afv shaxsni tuzatish, uning ijtimoiy munosabatlarga qaytishi, jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashuvchi huquqiy institut sifatida alohida o'rin tutadi.

Bugungi kunda “Yangi O'zbekiston”da afv etish nafaqat yuridik aktini, balki keng ma'nodagi ijtimoiy-axloqiy jarayonni ham qamrab olmoqda. Birgina jinoyat sodir etib, o'z qilmishi uchun chin dildan afsuslangan shaxslarga nisbatan afv etish amaliyotini oladigan bo'lsak, so'nggi yillarda afv etilganlar sonining izchil ortib borishi mazkur insonparvar siyosatning amaldagi natijasi sifatida baholanishi mumkin. Bu jarayon “jazo maqsad emas, balki tarbiya va tuzatish vositasi” tamoyilining hayotga tatbiq etilayotganini yaqqol tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi 23-bandiga muvofiq, afv etish huquqi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatiga kiradi. Prezident tomonidan qabul qilinadigan afv etish to'g'risidagi farmonlar huquqiy va insonparvarlik mezonlariga tayanadi. Afvga doir farmonlar fuqarolarning huquqiy maqomini o'zgartirishi, ularni jazo ijrosidan ozod etishi yoki jazo muddatini qisqartirishi mumkin. Bu esa davlatning shaxs taqdiriga daxldor masalalardagi mas'uliyatli va hayotiy yechimlarga asoslangan yondashuvini aks ettiradi.

Afv etish turlari – to'liq, qisman, shartli va individual – turli ijtimoiy va huquqiy holatlarga mos ravishda tatbiq etilib, jazoni individuallashtirishni ta'minlaydi. Xususan, ijtimoiy zaif toifalar (ayollar, keksa yoshdagilar, nogironlar va boshqalar)ga nisbatan afv etish insonparvarlik va adolat tamoyillarini amaldagi ifodasiga aylandi.

Afv etish faqat huquqiy institut emas, balki insonning tuzalishga, ijtimoiy hayotga qaytishga bo'lgan intilishini rag'batlantiruvchi ijtimoiy-axloqiy vosita hamdir. Uning ortida inson qadrini tiklash, uning xato qilganligini anglash va bu xatoni to'g'rilash imkonini yaratishga qaratilgan murakkab ijtimoiy mexanizm mavjud. Afv qilingan shaxslarga psixologik, ijtimoiy va huquqiy ko'mak ko'rsatish orqali ularni jamiyat hayotiga qayta jalb qilish reabilitatsiya siyosatining muhim qismiga aylangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2016–2025 yillar davomida qabul qilingan 29 ta afv etish to'g'risidagi farmonlar asosida jami 9 047 nafar shaxs afv etilgani mamlakatda insonparvarlik siyosatining izchillik va amaliy samarasini yaqqol ifodalaydi. Mazkur ko'rsatkich nafaqat afv institutining faol qo'llanilayotganini, balki inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, jazo muqarrarligini tuzatish, ijtimoiy adolatni qaror toptirishda davlat tomonidan inson qadrini e'zozlash ustuvor maqsad etib belgilanganini tasdiqlaydi. Afv etish to'g'risidagi qarorlarning muntazam va keng qamrovda qabul qilinishi inson huquqlari sohasidagi milliy siyosatning global tamoyillar va xalqaro standartlarga uyg'un ravishda rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Xulosa sifatida afv etish instituti Yangi O'zbekiston huquqiy siyosatining insonparvarlik, adolat va ijtimoiy taraqqiyotga yo'naltirilganligini anglatuvchi muhim elementlaridan biridir. U nafaqat jazo ijrosining yengillashtirilishi, balki shaxs taqdiriga daxldor oqilona va mehribonlikka asoslangan yondashuv sifatida xizmat qiladi. Afv – bu kechirimlilik, umid va tuzalish ramzi bo'lib, uning samarali qo'llanilishi jamiyatda huquqiy ong, ijtimoiy barqarorlik va inson qadrini e'zozlash madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Shu jihatdan afv institutini yanada takomillashtirish, uni qo'llashda shaffoflik va adolat prinsiplarini ta'minlash, afv qilingan shaxslarning jamiyatga moslashishini rag'batlantiruvchi chora-tadbirlarni kuchaytirish bugungi kun talabidir.